

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DO HPV EM ADOLESCENTES: revisão integrativa de literatura

THE ROLE OF NURSES IN THE PREVENTION AND EARLY DETECTION OF HPV IN ADOLESCENTS: *an Integrative Literature Review*

DOI: 10.5281/zenodo.20073833

Dalila Alves Pereira dos Santos Sales¹
Hani Fontenele de Moraes²
Huan Patrick Moreira dos Santos³
Kely Nascimento Silva⁴
Neuza Maria dos Santos de Oliveira⁵
Pedro Henrique Rodrigues Alencar⁶

Resumo: O Papilomavírus Humano (HPV) é reconhecido como uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes no mundo, representando um importante problema de saúde pública, especialmente entre adolescentes. A vulnerabilidade dessa população está associada a fatores como iniciação sexual precoce, falta de informações adequadas sobre saúde sexual e reprodutiva e baixa adesão às estratégias de prevenção. Entre as principais medidas preventivas destaca-se a vacinação contra o HPV, considerada uma ferramenta eficaz para reduzir a incidência da infecção e de complicações associadas, como o câncer do colo do útero. Nesse contexto, a atuação do enfermeiro assume papel fundamental, uma vez que esse profissional participa diretamente das ações de educação em saúde, incentivo à vacinação, identificação de fatores de risco e acompanhamento dos adolescentes nos serviços de atenção básica. A pesquisa propôs analisar a atuação da enfermagem na prevenção e detecção precoce do HPV em adolescentes, identificando as principais estratégias utilizadas para promover a saúde e reduzir a vulnerabilidade desse público. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, com levantamento de estudos publicados entre 2019 e 2026 nas bases SciELO, PubMed e LILACS. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 12 estudos compuseram a amostra final da pesquisa. Os resultados evidenciaram que a enfermagem exerce papel estratégico na prevenção do HPV por meio do desenvolvimento de ações educativas, campanhas de vacinação, orientação às famílias e acompanhamento contínuo dos adolescentes. Além disso, foram identificados desafios relacionados à desinformação da população, à circulação de notícias falsas sobre a vacina e às barreiras socioculturais que dificultam a adesão às

¹ Acadêmico(s) do 8º período do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; mirandaanielle394@gmail.com

² Acadêmico(s) do 8º período do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; haniandejara@gmail.com

³ Acadêmico(s) do 8º período do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; huanpatrickmoreiradossantos@gmail.com

⁴ Acadêmico(s) do 8º período do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; kellynascimentosilva2001@gmail.com

⁵ Acadêmico(s) do 8º período do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; jm4019327@gmail.com

⁶ Orientador, Professor enfermagem; especialista em hematologia clínica enfpedro.alencar@gmail.com.

medidas preventivas. Conclui-se que o enfermeiro desempenha função essencial na promoção da saúde e no fortalecimento das estratégias de prevenção do HPV, sendo necessário ampliar as ações educativas, investir na capacitação profissional e fortalecer as políticas públicas de imunização para garantir maior proteção à população adolescente.

Palavras-chave: HPV. Enfermagem. Vacinação. Prevenção.

Abstract:

Human Papillomavirus (HPV) is recognized as one of the most prevalent sexually transmitted infections worldwide, representing a significant public health issue, especially among adolescents. The vulnerability of this population is associated with factors such as early sexual initiation, lack of adequate information about sexual and reproductive health, and low adherence to prevention strategies. Among the main preventive measures, HPV vaccination stands out as an effective tool for reducing the incidence of infection and related complications, such as cervical cancer. In this context, the role of nurses is fundamental, as these professionals are directly involved in health education activities, encouragement of vaccination, identification of risk factors, and monitoring of adolescents within primary health care services. The objective of this study was to analyze the role of nursing in the prevention and early detection of HPV among adolescents, identifying the main strategies used to promote health and reduce the vulnerability of this population. To this end, a bibliographic study with a qualitative, exploratory, and descriptive approach was conducted, based on studies published between 2019 and 2026 in the SciELO, PubMed, and LILACS databases. After applying the inclusion and exclusion criteria, 12 studies composed the final sample of the research. The results showed that nursing plays a strategic role in HPV prevention through the development of educational actions, vaccination campaigns, family guidance, and continuous monitoring of adolescents. In addition, challenges related to population misinformation, the spread of false news about the vaccine, and sociocultural barriers that hinder adherence to preventive measures were identified. It is concluded that nurses play an essential role in health promotion and in strengthening HPV prevention strategies, highlighting the need to expand educational actions, invest in professional training, and strengthen public immunization policies to ensure greater protection for the adolescent population.

Keywords: HPV. Nursing. Vaccination. Prevention.

1. INTRODUÇÃO

O Papilomavírus Humano (HPV) é reconhecido como uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo, configurando-se como um relevante problema de saúde pública. O vírus apresenta diversos subtipos, alguns responsáveis pelo surgimento de verrugas genitais e outros associados ao desenvolvimento de neoplasias, especialmente o câncer do colo do útero. A transmissão ocorre principalmente por meio do contato sexual, sendo mais frequente entre adolescentes e adultos jovens, grupo que apresenta maior vulnerabilidade em

razão de fatores comportamentais e da falta de informações adequadas sobre saúde sexual e reprodutiva (Costa; Ribeiro, 2019).

Do ponto de vista epidemiológico, a adolescência é um período marcado por intensas transformações físicas, psicológicas e sociais, que influenciam diretamente o comportamento e as decisões relacionadas à sexualidade. A iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros e a prática de relações sexuais desprotegidas são fatores que aumentam significativamente o risco de exposição ao HPV e a outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, a falta de conhecimento sobre as formas de prevenção e os impactos da infecção contribui para ampliar a vulnerabilidade desse público (Santana *et al.*, 2023).

Entre as principais estratégias de prevenção destaca-se a vacinação contra o HPV, considerada uma das medidas mais eficazes para reduzir a incidência da infecção e de suas complicações. A vacina atua protegendo contra os principais tipos virais associados ao desenvolvimento de lesões precursoras e de cânceres relacionados ao vírus. No Brasil, a imunização é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo indicada prioritariamente para adolescentes antes do início da vida sexual, momento em que sua eficácia é considerada mais elevada (Oliveira *et al.*, 2021).

Entretanto, apesar da disponibilidade da vacina e das campanhas de imunização promovidas pelos órgãos de saúde, diversos fatores ainda dificultam a adesão ao esquema vacinal. Entre esses fatores destacam-se a desinformação da população, a disseminação de notícias falsas sobre a vacina e a presença de preconceitos relacionados à sexualidade. Esses obstáculos contribuem para a baixa cobertura vacinal observada em diferentes regiões, evidenciando a necessidade de fortalecer as ações educativas e as estratégias de conscientização voltadas aos adolescentes e suas famílias (Theinel; Cremasco; Moreira, 2021).

Diante desse cenário, a atuação da enfermagem assume papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção do HPV. O enfermeiro atua diretamente na orientação de adolescentes e familiares, no incentivo à vacinação, na identificação de fatores de risco e na realização de atividades educativas em escolas, unidades de saúde e espaços comunitários. Além disso, esse profissional exerce importante função no acompanhamento e monitoramento da saúde dos adolescentes, contribuindo para a detecção precoce de possíveis alterações relacionadas à infecção e para o fortalecimento das práticas de cuidado preventivo (Soares; Cosse, 2022).

Nesse contexto, torna-se fundamental compreender as estratégias de prevenção e detecção precoce voltadas à população adolescente, considerando que fatores como iniciação sexual precoce, baixa adesão à vacinação e falta de informações seguras contribuem para aumentar a vulnerabilidade desse grupo à infecção pelo HPV. Assim, destaca-se a relevância da atuação do enfermeiro na educação em saúde, no incentivo à imunização e no desenvolvimento de ações de acompanhamento e vigilância voltadas a esse público.

Dessa forma, o presente estudo almeja analisar a atuação do enfermeiro na prevenção e detecção precoce do HPV em adolescentes, considerando as estratégias de educação em saúde, vacinação e acompanhamento. Como objetivos específicos, busca-se discutir os fatores que tornam os adolescentes mais vulneráveis à infecção pelo HPV, identificar a importância da vacinação como estratégia de prevenção antes do início da vida sexual e investigar o papel do enfermeiro na detecção precoce e no acompanhamento de adolescentes em risco.

Diante disso, o presente trabalho é orientado pela seguinte questão de pesquisa: qual a atuação do enfermeiro na prevenção e detecção precoce do HPV em adolescentes e quais estratégias têm se mostrado eficazes segundo a literatura? Assim, este estudo justifica-se pela necessidade de ampliar a compreensão sobre a importância da enfermagem nas ações de prevenção e controle do HPV, contribuindo para o fortalecimento das práticas educativas, da vacinação e do acompanhamento em saúde voltado à população adolescente.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O enfermeiro como agente na Prevenção e detecção precoce do HPV na adolescência

O HPV (Papilomavírus Humano) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes na atualidade e representa um importante problema de saúde pública, sobretudo entre adolescentes. A iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros e a ausência de medidas preventivas favorecem a disseminação do vírus, aumentando a vulnerabilidade desse grupo etário (Costa; Ribeiro, 2019).

Segundo Costa e Ribeiro (2019), a adolescência configura-se como uma fase de intensas transformações físicas e comportamentais, que expõem os jovens a riscos acrescidos, exigindo maior atenção por parte dos serviços de saúde e, em especial, dos enfermeiros que atuam diretamente na prevenção e no acompanhamento dessa população.

Para tanto, a vacinação contra o HPV é amplamente reconhecida como a principal e mais eficaz medida de prevenção primária da infecção. Entretanto, a adesão ao esquema vacinal ainda enfrenta barreiras significativas, entre elas a falta de informação adequada, a presença de preconceitos relacionados ao tema e a carência de incentivo ou apoio familiar, fatores que acabam limitando o alcance da imunização (Oliveira *et al* 2021).

Conforme Soares e Cosse (2022), o enfermeiro desempenha papel estratégico nesse processo, tanto no esclarecimento das famílias sobre a segurança e eficácia da vacina, quanto na mobilização comunitária para ampliar a cobertura vacinal. Dessa forma, o trabalho da enfermagem vai além do ato técnico da aplicação, abrangendo a educação em saúde e o enfrentamento das resistências que comprometem a adesão.

Além da vacinação, a detecção precoce do papilomavírus humano (HPV) representa uma estratégia essencial para minimizar os impactos da infecção e prevenir complicações mais graves, como o surgimento do câncer do colo do útero e de outras neoplasias que estão diretamente associadas à presença do vírus.

Oliveira *et al* (2021) destacam que o enfermeiro, inserido na atenção básica, é responsável por identificar adolescentes em situação de vulnerabilidade, encaminhar para exames quando necessário e realizar acompanhamento sistemático. Esse cuidado ampliado permite não apenas o diagnóstico oportuno, mas também a construção de vínculo com os jovens, incentivando a continuidade do cuidado e a adoção de práticas sexuais seguras.

A iniciação sexual precoce constitui um dos fatores que mais contribuem para a exposição ao HPV. De acordo com Santana, *et al* (2023), em muitos casos, os adolescentes não possuem informações adequadas sobre os riscos das ISTs, o que favorece a prática sexual desprotegida. Nesse contexto, a atuação do enfermeiro é essencial, pois abrange a implementação de estratégias educativas em escolas, unidades de saúde e espaços comunitários, visando despertar a consciência crítica dos adolescentes sobre os riscos e a importância da prevenção.

Segundo Costa e Ribeiro (2019), as ações educativas conduzidas pelo enfermeiro devem ser planejadas de forma participativa, considerando a linguagem acessível e a realidade sociocultural dos adolescentes. Nesse ponto, a educação em saúde é um eixo central na prevenção do HPV. O uso de palestras, rodas de conversa, atividades lúdicas e materiais didáticos são recursos que facilitam a compreensão e fortalecem a autonomia dos jovens em relação às escolhas que envolvem sua saúde sexual e reprodutiva.

Outro aspecto importante é a necessidade de integração entre família, escola e serviços de saúde. O enfermeiro, nesse processo, atua como mediador, promovendo um diálogo que ultrapassa os limites do consultório e alcança o ambiente social dos adolescentes. Essa articulação possibilita a criação de redes de apoio que fortalecem a prevenção e ampliam o alcance das estratégias educativas (Soares; Cosse, 2022)

Oliveira *et al* (2021) reforçam ainda que a atuação do enfermeiro na prevenção do HPV não se restringe ao nível individual, mas também se estende ao coletivo, por meio de campanhas de vacinação, ações em grupos e atividades de vigilância epidemiológica. O monitoramento dos indicadores de saúde e a identificação de áreas com baixa cobertura vacinal são atividades que permitem direcionar melhor os esforços e maximizar os resultados das políticas públicas de prevenção.

Além das ações de prevenção, o acompanhamento contínuo é indispensável. Santana, *et al* (2023), muitos adolescentes, mesmo após contato inicial com os serviços de saúde, abandonam o acompanhamento por desconhecimento da gravidade da infecção. O enfermeiro, nesse cenário, desempenha papel crucial ao garantir a continuidade do cuidado, reforçando orientações e criando vínculo de confiança com os adolescentes e suas famílias.

Soares e Cosse (2022) também ressaltam que, embora os adolescentes representem um grupo prioritário para as campanhas de vacinação, ainda existem barreiras socioculturais que dificultam a adesão, como crenças religiosas ou tabus em torno da sexualidade. Cabe ao enfermeiro trabalhar de forma ética e respeitosa, esclarecendo dúvidas e desconstruindo preconceitos, a fim de possibilitar escolhas conscientes e informadas.

Para tanto, conforme exposto por Costa e Ribeiro (2019), a atuação do enfermeiro na prevenção e detecção precoce do HPV em adolescentes é bastante diversificada, englobando desde ações educativas até a vigilância epidemiológica. O

conjunto dessas práticas contribui significativamente para a redução da incidência do HPV e de suas complicações. Portanto, investir na formação e valorização do trabalho da enfermagem é essencial para fortalecer as estratégias de saúde pública voltadas à proteção da população adolescente.

2.2 Importância da vacinação contra o HPV como estratégia de prevenção em adolescentes.

O HPV é reconhecido como uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns, sendo especialmente prevalente entre adolescentes e jovens. Por esse motivo, a vacinação representa uma estratégia fundamental para interromper a cadeia de transmissão e prevenir complicações graves, como o câncer do colo do útero e outras neoplasias relacionadas. Assim, a imunização é considerada a principal medida de prevenção primária, já que protege contra os tipos virais de maior risco oncogênico, reduzindo de maneira expressiva a incidência da infecção (Oliveira *et al*, (2021).

Costa e Ribeiro (2019) também destacam que a adolescência é um período de vulnerabilidade acentuada, marcado por transformações físicas, emocionais e comportamentais, que frequentemente resultam em práticas sexuais desprotegidas. Nesse contexto, vacinar precocemente, antes do início da vida sexual, é essencial para assegurar a máxima eficácia da vacina. Assim, a imunização deve ser entendida como uma política de saúde prioritária para adolescentes, integrando-se às demais estratégias de prevenção.

Entretanto, a efetividade da vacinação depende da adesão da população, e esse é um dos principais desafios enfrentados atualmente. Assim, mesmo sendo disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina contra o HPV apresenta baixa cobertura em diversas regiões do Brasil, resultado de barreiras como falta de informação, preconceitos e circulação de notícias falsas sobre seus efeitos (Theinel; Cremasco; Moreira, 2021).

Ainda de acordo com Theinel, Cremasco e Moreira (2021), a falta de conhecimento sobre a segurança da vacina, somada ao desconhecimento de sua eficácia, contribui para que pais e responsáveis não autorizem a imunização dos adolescentes. Essa resistência compromete o alcance das metas de saúde pública, reforçando a necessidade de campanhas educativas permanentes e da atuação proativa dos enfermeiros na orientação das famílias e comunidades.

A vacinação contra o HPV, além de prevenir doenças, deve ser vista como uma garantia de direito à saúde dos adolescentes, respaldada por políticas públicas e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, cabe ao enfermeiro transformar a sala de vacina em um espaço de acolhimento, diálogo e esclarecimento, onde as dúvidas sejam ouvidas e respondidas de forma clara. Assim, a enfermagem tem papel decisivo em transformar a vacinação em um processo educativo, que vai além do ato técnico e se configura como uma ação de cuidado integral (Ferreira, *et al* 2024).

Ferreira, *et al* (2024) reforçam ainda que a campanha de vacinação deve ser entendida como ferramenta imprescindível para reduzir a incidência de novos casos de HPV. Ao assumir a responsabilidade de conduzir palestras, rodas de conversa e ações em escolas, o enfermeiro amplia o impacto da imunização, alcançando não apenas os adolescentes, mas também suas famílias e a comunidade em geral. Dessa forma, a enfermagem fortalece os vínculos sociais e favorece a adesão ao esquema vacinal.

Vasconcelos, Lima e Pinheiro (2024) apontam que um outro aspecto importante é a equidade no acesso à vacina. Embora o Ministério da Saúde disponibilize gratuitamente a imunização, existem desigualdades regionais que dificultam a universalização da cobertura. Para tanto, baixa adesão é ainda mais preocupante em áreas de maior vulnerabilidade social, onde a desinformação, o distanciamento dos serviços de saúde e as barreiras culturais comprometem os resultados. Nesses cenários, o papel do enfermeiro se torna ainda mais relevante, pois envolve a busca ativa de adolescentes não vacinados e a mobilização comunitária.

Para tanto, de acordo com Soares e Cosse (2022), a busca ativa é uma estratégia bastante relevante e frequentemente adotada por equipes de enfermagem, sendo amplamente utilizada para identificar adolescentes que ainda não iniciaram, atrasaram ou não completaram de forma correta e adequada o esquema vacinal recomendado oficialmente pelas autoridades de saúde pública competentes.

Dessa forma, segundo Vasconcelos, Lima e Pinheiros (2024), essa prática é fundamental para garantir que o maior número possível de jovens seja protegido, especialmente em comunidades periféricas e rurais, onde a cobertura vacinal costuma ser menor. A atuação direta junto às famílias também contribui para a superação de barreiras culturais e religiosas que dificultam a imunização.

Vale ressaltar que Costa e Ribeiro (2019) enfatizam que a vacina contra o HPV não deve ser encarada apenas como medida individual de prevenção, mas como uma

estratégia coletiva de saúde pública. Quanto maior a cobertura vacinal, menor será a circulação do vírus, beneficiando inclusive os indivíduos não vacinados. Assim, a ampliação da imunização fortalece o conceito de imunidade de grupo, reduzindo a incidência da infecção em toda a população.

Apesar de sua comprovada eficácia, a adesão vacinal ainda enfrenta resistência social. Assim, Theinel, Cremasco e Moreira (2021) mostram que movimentos antivacina e informações equivocadas divulgadas em redes sociais contribuem para a desconfiança dos pais em relação à segurança da vacina. Esse cenário exige uma atuação firme do enfermeiro, que deve esclarecer a população por meio de informações baseadas em evidências científicas, além de combater boatos e fake news com dados oficiais e acessíveis.

Nesse processo, a escola surge como importante espaço de promoção da vacinação. As ações de imunização em ambiente escolar são eficazes porque aproximam o serviço de saúde do adolescente, facilitam o acesso e fortalecem a integração entre família, escola e comunidade. A presença do enfermeiro nesse contexto amplia a visibilidade da campanha e favorece a adesão dos estudantes, contribuindo também para a conscientização coletiva sobre a importância da prevenção em saúde (Ferreira, *et al.*, 2024).

Além do exposto, um outro fator que merece destaque é o papel das famílias na adesão vacinal. Muitos adolescentes dependem da autorização dos pais ou responsáveis para receber a vacina, e é nesse ponto que a falta de informação torna-se ainda mais prejudicial. Para tanto, a resistência das famílias pode ser superada com ações educativas conduzidas pelo enfermeiro, que explicam os benefícios da imunização, esclarecem mitos e reforçam a segurança da vacina, promovendo maior confiança e aceitação por parte dos responsáveis (Theinel; Cremasco; Moreira, 2021).

Para tanto, Oliveira *et al* (2021) expõem que o acompanhamento da cobertura vacinal também é uma função estratégica da enfermagem. Os profissionais devem monitorar indicadores de saúde, identificar áreas com baixa adesão e desenvolver intervenções específicas para essas regiões. Essa vigilância contínua permite avaliar a eficácia das políticas públicas e ajustar as estratégias de imunização conforme a necessidade local.

Portanto, a vacinação contra o HPV constitui um recurso essencial para a saúde de adolescentes, prevenindo complicações futuras e fortalecendo o cuidado integral à saúde. Dessa forma, se torna necessário investir em campanhas educativas,

intensificar a busca ativa e valorizar o papel da enfermagem são medidas fundamentais para ampliar a cobertura vacinal e reduzir os impactos do HPV na população (Vasconcelos; Lima; Pinheiros, 2024).

2.3. Atuação da enfermagem no diagnóstico precoce e monitoramento do HPV em adolescentes.

Segundo exposto no estudo de Abreu (2021), o papel do enfermeiro na detecção precoce do HPV é fundamental para a redução dos índices de morbidade relacionados às doenças sexualmente transmissíveis na adolescência. A atuação desse profissional inicia-se na consulta de enfermagem, momento em que são investigados os fatores de risco, hábitos sexuais e histórico vacinal do paciente. Essa escuta ativa possibilita identificar vulnerabilidades e direcionar condutas de prevenção individualizadas, assegurando um acompanhamento contínuo e eficaz

Os exames preventivos, como o Papanicolau, configuram-se como uma das principais estratégias para identificar alterações celulares provocadas pelo HPV ainda em fases iniciais. A realização desse procedimento pelo enfermeiro garante acesso ampliado ao diagnóstico precoce, sobretudo em regiões onde o atendimento médico é limitado. Além disso, a consulta de enfermagem possibilita que o adolescente compreenda a importância do exame, contribuindo para reduzir a resistência e o estigma que muitas vezes dificultam a adesão às práticas preventivas (Santos, 2021).

Outro recurso importante é a orientação sobre a colposcopia e exames laboratoriais complementares, que podem ser solicitados pelo enfermeiro conforme protocolos estabelecidos. A capacidade de reconhecer sinais clínicos e subclínicos da infecção pelo HPV coloca a enfermagem em posição de destaque na linha de frente da prevenção. Nesse sentido, a prática clínica associada à educação em saúde fortalece a autonomia do adolescente e proporciona informações fundamentais para a tomada de decisões sobre sua própria saúde (Soares; Cosse, 2022).

O acompanhamento dos adolescentes não deve se limitar a ações pontuais, mas sim envolver uma estratégia de monitoramento contínuo. Muitos jovens, após o primeiro contato com os serviços de saúde, não retornam para consultas de seguimento, o que compromete a detecção precoce de possíveis complicações. O enfermeiro, nesse contexto, adota medidas de busca ativa, seja por meio de visitas domiciliares, contato escolar ou mobilização comunitária, garantindo que os

adolescentes em risco sejam reinseridos no acompanhamento sistemático (Oliveira *et al*, 2021).

A educação em saúde constitui-se como um dos eixos centrais na atuação do enfermeiro frente ao HPV. A utilização de palestras, rodas de conversa e materiais didáticos possibilita desmistificar tabus relacionados à sexualidade e conscientizar os adolescentes sobre as formas de transmissão do vírus. Essa prática educativa é essencial para estimular a adoção de medidas preventivas, como o uso de preservativos e a vacinação, além de contribuir para a redução da desinformação disseminada em ambientes sociais e digitais (Abreu, 2021).

Além das ações educativas em grupo, a orientação individual também é indispensável. Durante a consulta, o enfermeiro pode adaptar as informações à realidade de cada adolescente, levando em consideração aspectos socioculturais, nível de escolaridade e grau de maturidade. Esse cuidado personalizado aumenta a compreensão das informações repassadas e favorece a adesão às práticas de prevenção. Dessa forma, a educação em saúde torna-se um recurso transformador que ultrapassa a dimensão clínica, atuando também no campo social e comportamental (Santos, 2021).

Os autores Soares e Cosse (2022) argumentam ainda que a formação de vínculos de confiança entre enfermeiro e adolescente é outro fator determinante para o sucesso da detecção precoce e do acompanhamento. Muitos jovens apresentam resistência em abordar questões relacionadas à sexualidade com familiares ou outros profissionais, encontrando no enfermeiro uma figura acessível e acolhedora. Esse vínculo possibilita não apenas a continuidade do cuidado, mas também a criação de um espaço seguro para o diálogo sobre saúde sexual e reprodutiva.

O trabalho do enfermeiro também envolve a articulação com escolas e famílias, que são ambientes essenciais na formação do comportamento dos adolescentes. A realização de campanhas escolares, palestras direcionadas a pais e professores e ações conjuntas entre saúde e educação fortalecem a rede de apoio necessária para o acompanhamento integral. Essa integração garante maior alcance das medidas preventivas e favorece a construção de um ambiente social mais informado e comprometido com a prevenção do HPV (Oliveira *et al*, 2021).

Outro ponto relevante é a abordagem das vulnerabilidades sociais que impactam diretamente o risco de infecção pelo HPV. Adolescentes em situação de baixa renda, com pouco acesso a informações de saúde ou em contextos de

vulnerabilidade social estão mais expostos à infecção. O enfermeiro, ao identificar esses fatores, pode articular encaminhamentos para programas de apoio social, garantindo não apenas o cuidado clínico, mas também o suporte necessário para minimizar desigualdades no acesso à saúde (Abreu, 2021).

Segundo exposto por Santps (2021), a detecção precoce do HPV também requer que o enfermeiro mantenha constante atualização profissional, acompanhando as transformações no campo da saúde. O avanço das pesquisas científicas e a mudança nos protocolos clínicos exigem capacitação contínua, o que assegura a qualidade das orientações fornecidas e dos procedimentos realizados, além de promover maior segurança na prática assistencial.

Nesse contexto, o investimento em educação permanente dos profissionais de enfermagem fortalece o cuidado prestado aos adolescentes, tornando-o mais eficaz e alinhado às necessidades emergentes da saúde pública, bem como às diretrizes atualizadas do sistema de saúde. Dessa forma, amplia-se a capacidade de intervenção precoce e a promoção de melhores resultados na prevenção e controle do HPV (Santos, 2021).

Além disso, a atuação do enfermeiro na detecção precoce deve estar alinhada ao princípio do cuidado integral e humanizado. Isso significa considerar não apenas a dimensão biológica da doença, mas também os aspectos emocionais e psicológicos que envolvem a adolescência, adotando uma abordagem holística que favoreça o acolhimento, a escuta qualificada e o fortalecimento do vínculo com o serviço de saúde (Soares; Cosse, 2022).

3 METODOLOGIA

Neste tópico apresenta-se o percurso metodológico utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, considerando os critérios adotados para a seleção, organização e análise dos estudos relacionados à atuação da enfermagem na prevenção e detecção precoce do HPV em adolescentes.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, desenvolvida por meio de uma revisão integrativa da literatura. A abordagem qualitativa permite compreender o fenômeno investigado a partir da análise das produções científicas disponíveis, possibilitando discutir o papel da enfermagem nas estratégias de prevenção, vacinação e acompanhamento de

adolescentes em relação ao HPV.

A pesquisa bibliográfica baseia-se no levantamento de referências publicadas em meios científicos, como artigos e trabalhos acadêmicos, permitindo reunir conhecimentos já produzidos sobre determinado tema e ampliar a compreensão do problema investigado (Gil, 2002).

A coleta de dados foi realizada nas bases SciELO, PubMed e LILACS, por meio da utilização dos descritores “HPV”, “Enfermagem”, “Adolescentes” e “Vacinação contra HPV”, combinados com os operadores booleanos AND e OR, com o objetivo de refinar a busca pelos estudos relacionados à temática.

Como critérios de inclusão foram considerados estudos publicados entre 2019 e 2026, disponíveis na íntegra, de acesso gratuito e que abordassem a atuação do enfermeiro na prevenção, vacinação ou detecção precoce do HPV em adolescentes. Foram excluídos estudos duplicados, fora do recorte temporal definido, indisponíveis na íntegra ou que não apresentavam relação direta com o tema. Ao todo, foram identificados 221 estudos, sendo 132 no SciELO, 43 na PubMed e 46 na LILACS. Após a aplicação dos critérios de exclusão, permaneceram 12 estudos, os quais compuseram a amostra final da pesquisa.

Dessa forma, a análise dos estudos selecionados foi realizada por meio de leitura crítica e interpretativa, considerando aspectos como objetivos, metodologia e principais resultados apresentados, possibilitando compreender as evidências científicas relacionadas à atuação da enfermagem na prevenção e detecção precoce do HPV em adolescentes.

4. RESULTADOS

Por meio da coleta de dados, foram identificados inicialmente 221 estudos, sendo 132 no SciELO, 43 na base PubMed e 46 na base LILACS. Após a aplicação dos critérios de exclusão, 60 estudos foram eliminados por duplicidade, 108 foram excluídos por não atenderem ao recorte temporal definido, 27 foram descartados por indisponibilidade na íntegra e 14 por exigirem pagamento para acesso.

Dessa forma, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 12 estudos atenderam aos requisitos metodológicos, sendo selecionados para compor a amostra final desta pesquisa, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 01 – Fluxograma sobre a seleção dos estudos pesquisados.

Plataforma	Número de estudos	Excluídos por duplicidade	Excluídos por ano de publicação	Excluídos por indisponibilidade e na íntegra	Excluídos por necessidade e de pagamento
Scielo	132 estudos	32 estudos	67 estudos	18 estudos	09 estudos
PubMed	43 estudos	22 estudos	13 estudos	04 estudos	01 estudos
Lilacs	46 estudos	06 estudos	28 estudos	05 estudos	04 estudos
Scielo: 06 estudos PubMed: 03 estudos Lilacs: 03 estudos					

ESTUDOS SELECIONADOS PARA A PESQUISA: 12 ESTUDOS

Fonte: autoria própria (2026)

Após a definição da amostra final composta por 12 estudos, realizou-se a organização das produções científicas selecionadas, considerando aspectos relacionados à autoria, ano de publicação, título do estudo e periódico ou instituição responsável pela publicação. Essa sistematização permite visualizar a origem das pesquisas analisadas, bem como identificar a distribuição temporal e os diferentes espaços acadêmicos e científicos em que os estudos foram desenvolvidos.

Tabela 02 – Autoria, ano, título e periódico

Nº	AUTOR/ANO	TÍTULO	PERIÓDICO / INSTITUIÇÃO
1	ABREU, Fabiana de Paula (2021)	Assistência de enfermagem na prevenção do HPV e estratégias para abordagem	Centro Universitário UNIFACIG
2	COSTA, Daniel Aser Veloso; RIBEIRO, Tayanne Rodrigues (2019)	Vulnerabilidade de jovens e adolescentes à infecção por HPV e as condutas preventivas da enfermagem	Faculdade Pitágoras

3	FERREIRA, Adriana Cruz et al. (2024)	Assistência de enfermagem à pessoa vivendo com o Papilomavírus Humano (HPV)	Revista JRG de Estudos Acadêmicos
4	OLIVEIRA, Amanda Nicolý Hahn de et al. (2021)	A importância do profissional enfermeiro na prevenção do HPV na Atenção Básica	Revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento
5	PIRES, Maria Luiza Luz (2025)	Impacto da atuação do enfermeiro no manejo do Papilomavírus Humano na atenção básica à saúde	Universidade Estadual do Piauí
6	RODRIGUES, Dayane Lima; SOUZA, Jeovana de Andrade; FRANCO, Ana Paula Pacheco (2026)	O impacto do HPV na saúde das mulheres jovens: o papel da enfermagem	Revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento
7	SANTANA, Pablo Palmerim et al. (2023)	Prevalência de infecções sexualmente transmissíveis em adolescentes e os fatores de risco	Revista Eletrônica Acervo Saúde
8	SANTOS, Larissa Oliveira Louzado dos; BARROS, Claudia Rayane Sousa (2025)	O Papel da Enfermagem na Prevenção e Controle da Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV): Uma Revisão Integrativa	Revista JRG de Estudos Acadêmicos
9	SANTOS, Samara Pereira (2021)	Papel da enfermagem na prevenção e diagnóstico do HPV: atenção e cuidados na saúde da mulher	Universidade de Cuiabá
10	SOARES, Larissa Gomes; COSSE, Luisa Medeiros (2022)	Assistência de enfermagem na prevenção do papilomavírus humano em adolescentes	Revista Eletrônica Real (ICESP)
11	THEINEL, Gabriela; CREMASCO, Nathalia Coelho H.; MOREIRA, Maria Alves Moreira (2021)	Fatores que interferem na adesão à imunização do HPV sob a ótica do profissional de enfermagem	Revista Eletrônica Funvic
12	VASCONCELOS, Fatima Reis de; LIMA, Francielle de Jesus; PINHEIRO, Iago Oreleans (2024)	Cobertura vacinal do HPV para adolescentes: os desafios encontrados pela equipe de saúde	Editores Poisson

Fonte: autoria própria (2026)

A partir da identificação das informações gerais dos estudos incluídos na amostra, procedeu-se à análise do conteúdo metodológico de cada pesquisa. Dessa forma, foram levantados os principais métodos utilizados, os objetivos propostos pelos autores e os principais achados apresentados, possibilitando uma compreensão mais aprofundada das evidências científicas relacionadas ao tema investigado.

Tabela 03 – Metodologia, objetivos e principais achados

Nº	METODOLOGIA	OBJETIVOS	PRINCIPAIS ACHADOS
1	Pesquisa qualitativa de caráter exploratório	descrever a Assistência de Enfermagem quanto à prevenção do HPV, e as estratégias utilizadas no momento da abordagem ao paciente	Existe uma necessidade de uma maior atenção estatal para divulgação de campanhas publicitárias para alertar a população e, em especial, os adolescentes sobre a importância da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
2	Revisão de literatura	Conhecer as principais causas de vulnerabilidades à infecção pelo HPV em jovens e adolescentes, bem como as ações da enfermagem que favorecem a prevenção de contaminação por este vírus.	O enfermeiro necessita estar apto para assistência integral e contínua aos jovens e adolescentes, identificando situações de risco, desenvolvendo ações educativas e preventivas juntamente com a família e comunidade, visando o melhoramento da saúde sexual e reprodutiva desta faixa etária.
3	Revisão integrativa	Descrever a função do enfermeiro na assistência ao paciente vivendo com o Papilomavírus Humano (HPV).	O enfermeiro é decisivo no processo de combate e cuidados as pessoas que já temo o vírus, bem como também na prevenção contra a proliferação dessa doença
4	Revisão de literatura	Reunir o conhecimento da literatura sobre a importância do profissional enfermeiro na prevenção do HPV na atenção básica	O cuidado das mulheres com o HPV na atenção básica é a consequência de um atendimento com acolhimento ineficaz e uma baixa propagação de informações, expressando falhas na gestão, problemas para estabelecer um fluxo assistencial adequado, necessidade de novas técnicas preventivas e

			educativas, e educação continuada para os profissionais de saúde.
5	Pesquisa quantitativa, descritiva e transversal	Analisar o impacto da atuação do enfermeiro no manejo do HPV na atenção primária a saúde do município de Picos – PI.	apesar de sua atuação estratégica, a efetividade das ações é comprometida por barreiras estruturais, organizacionais e educacionais. Reforça-se a necessidade de investimentos em educação permanente, fortalecimento da rede de atenção e estratégias de combate à desinformação, a fim de aprimorar a prevenção do câncer de colo do útero na APS.
6	Estudo de campo qualitativo-quantitativo	Analisar as principais consequências do HPV na saúde de mulheres jovens e relatar as percepções das mulheres sobre o papel da enfermagem na orientação e prevenção do HPV	O estudo demonstrou que o impacto emocional transcende o físico, interferindo diretamente na autoimagem e na experiência da sexualidade. Ressalta-se a importância da enfermagem por meio de apoio, escuta ativa e estratégias educativas que promovam a adesão a práticas preventivas e ao autocuidado feminino.
7	Revisão integrativa	Identificar as evidências científicas sobre as infecções sexualmente transmissíveis e suas repercussões para a saúde sexual dos adolescentes.	Observa-se que a falta de conhecimento dos adolescentes sobre as IST é o principal fator que contribui para a sua disseminação. Além disso, esse fator também se relaciona com os comportamentos de risco adotados por esse público.
8	Revisão integrativa	Analisar, por meio de revisão integrativa da literatura, o papel da Enfermagem na prevenção e no controle da infecção pelo HPV.	A atuação do enfermeiro, pautada em educação, empatia e inovação tecnológica, é essencial para o fortalecimento das políticas públicas de prevenção do HPV.
9	Pesquisa Bibliográfica	Entender o papel do enfermeiro na assistência	Foi possível compreender a relevância do enfermeiro na

		em prevenção e diagnóstico do Papiloma Vírus Humano (HPV) na saúde da mulher	atenção à saúde da mulher com foco na prevenção e diagnóstico ao HPV, a atenção em saúde da mulher precisa ser vista como algo primordial e fundamental dentro da atenção básica
10	Revisão bibliográfica	Desenvolver práticas educativas dos enfermeiros para conscientizar a prevenção com a vacinação contra o HPV em adolescentes, o uso dos preservativos, e os seus malefícios em adquirir a doença	devido à alta vulnerabilidade dos adolescentes em adquirir o HPV, a vacinação é uma grande ferramenta de prevenção do câncer, sendo um investimento de longo prazo e os benefícios serão vistos quando adultos, então o enfermeiro deve desenvolver práticas de promoção da saúde e palestras educacionais.
11	Pesquisa descritiva	Identificar os fatores que interferem na adesão a vacinação contra o HPV, sob a ótica do profissional de enfermagem responsável pela sala de vacina, em Unidades Básicas de Saúde no Município de Joinville, em 2019.	Foi notável a falta de informação e o conhecimento equivocado da população sobre a vacina anti HPV, o que muitas vezes impede a adesão à vacina.
12	Revisão integrativa da literatura	Compreender os desafios encontrados pela equipe de saúde na cobertura vacinal do HPV para adolescentes.	É importante que a população-alvo seja conscientizada sobre a importância da vacinação, a fim de alcançar uma cobertura vacinal satisfatória e prevenir futuros casos de doenças

Fonte: autoria própria (2026)

Com base na análise dos estudos apresentados, observa-se que a literatura destaca de forma recorrente a importância da atuação da enfermagem na prevenção, orientação e acompanhamento dos casos relacionados ao HPV. Os resultados evidenciam que estratégias educativas, campanhas de conscientização, incentivo à vacinação e fortalecimento das ações na atenção básica são fundamentais para reduzir a vulnerabilidade da população, especialmente entre adolescentes e mulheres jovens. Assim, reforça-se o papel do enfermeiro como agente essencial na promoção

da saúde, prevenção da infecção e ampliação do acesso às informações sobre o Papilomavírus Humano.

5. DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados permite compreender que o Papilomavírus Humano (HPV) representa um importante problema de saúde pública, especialmente entre adolescentes e mulheres jovens, sendo diretamente influenciado por fatores como desinformação, vulnerabilidade social e baixa adesão às estratégias de prevenção. Nesse contexto, os resultados evidenciam que a enfermagem desempenha papel fundamental no enfrentamento dessa problemática, atuando tanto na promoção da saúde quanto na implementação de ações educativas, preventivas e assistenciais voltadas ao controle da infecção.

Nesse sentido, Abreu (2021) destaca que a atuação da enfermagem na prevenção do HPV está diretamente relacionada ao desenvolvimento de estratégias educativas capazes de orientar a população acerca dos riscos da infecção e das formas de prevenção. O estudo evidencia ainda a necessidade de maior investimento em campanhas públicas de conscientização, especialmente voltadas ao público adolescente, a fim de ampliar o acesso à informação e estimular comportamentos preventivos.

Sob essa perspectiva, Costa e Ribeiro (2019) reforçam que os jovens e adolescentes constituem um grupo particularmente vulnerável à infecção pelo HPV, principalmente em decorrência da falta de conhecimento sobre as infecções sexualmente transmissíveis e da adoção de comportamentos de risco. Dessa forma, os autores ressaltam que o enfermeiro possui papel essencial na identificação dessas vulnerabilidades, atuando de forma educativa junto às famílias, escolas e comunidade, com o objetivo de promover a saúde sexual e reprodutiva dessa população.

Ferreira *et al.* (2024) corroboram esse entendimento ao destacar que a assistência de enfermagem não se limita apenas às ações de prevenção, mas também envolve o acompanhamento e o cuidado às pessoas que já vivem com o vírus. Nessa perspectiva, o enfermeiro assume papel decisivo tanto na orientação quanto no monitoramento clínico dos pacientes, contribuindo para o controle da doença e para a redução de possíveis complicações associadas à infecção.

Outro aspecto relevante identificado nos estudos refere-se às fragilidades existentes na organização dos serviços de saúde. Oliveira *et al.* (2021) apontam que a assistência às mulheres com HPV na atenção básica muitas vezes é comprometida por falhas no acolhimento, insuficiência na disseminação de informações e dificuldades na organização do fluxo assistencial. Essas limitações evidenciam a necessidade de fortalecimento das políticas públicas, bem como de investimentos em capacitação profissional e educação continuada para os profissionais de saúde.

De modo semelhante, Pires (2025) ressalta que, embora o enfermeiro exerça papel estratégico no manejo do HPV na atenção primária, diversos obstáculos estruturais e organizacionais ainda comprometem a efetividade das ações desenvolvidas. Entre esses desafios destacam-se a desinformação da população, a limitação de recursos e a necessidade de ampliar as estratégias educativas voltadas à prevenção do câncer de colo do útero, cuja principal causa está associada à infecção persistente pelo HPV.

Além dos aspectos clínicos e preventivos, alguns estudos também evidenciam a dimensão psicossocial envolvida no diagnóstico da infecção. Rodrigues, Souza e Franco (2026) destacam que o impacto do HPV pode ultrapassar as manifestações físicas da doença, interferindo na autoestima, na autoimagem e na vivência da sexualidade das mulheres. Nesse contexto, torna-se indispensável que a assistência de enfermagem seja pautada em uma abordagem humanizada, baseada na escuta qualificada, no acolhimento e no suporte emocional.

Paralelamente, Santana *et al.* (2023) observam que a disseminação das infecções sexualmente transmissíveis entre adolescentes está fortemente relacionada à falta de conhecimento e à ausência de orientações adequadas sobre saúde sexual. Esse cenário reforça a importância do enfermeiro como agente educador, responsável por desenvolver atividades de promoção da saúde, palestras educativas e ações de conscientização que estimulem práticas preventivas.

No que se refere às estratégias de prevenção, Soares e Cosse (2022) e Theinel, Cremasco e Moreira (2021) destacam a vacinação contra o HPV como uma das principais medidas de controle da doença. Entretanto, os estudos apontam que a adesão à imunização ainda enfrenta obstáculos relacionados à desinformação da população, ao medo de efeitos adversos e à circulação de informações equivocadas sobre a vacina. Diante disso, a atuação da enfermagem torna-se essencial para esclarecer dúvidas, combater a desinformação e incentivar a adesão à vacinação.

Em consonância com esses achados, Santos e Barros (2025) enfatizam que a prática da enfermagem, fundamentada na educação em saúde, na empatia e no uso de estratégias inovadoras de comunicação, contribui significativamente para o fortalecimento das políticas públicas de prevenção do HPV. A incorporação dessas práticas amplia o alcance das ações educativas e favorece a conscientização da população sobre a importância da prevenção.

Dessa forma, observa-se que a atuação da enfermagem no enfrentamento do HPV envolve um conjunto de competências que ultrapassam o cuidado assistencial, abrangendo também dimensões educativas, preventivas e psicossociais. Assim, o enfermeiro assume papel estratégico na promoção da saúde, na ampliação da cobertura vacinal e no fortalecimento das ações desenvolvidas na atenção básica, contribuindo de maneira significativa para a redução da incidência da infecção e para a melhoria da qualidade de vida da população.

6. CONCLUSÃO

O presente estudo sobre a atuação da enfermagem na prevenção e detecção precoce do Papilomavírus Humano (HPV) em adolescentes mostrou-se relevante para compreender os principais fatores que contribuem para a vulnerabilidade desse público frente à infecção. Por meio da revisão integrativa da literatura, foi possível reunir evidências científicas que destacam a importância das ações desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem, especialmente no que se refere à promoção da saúde, à educação em saúde, ao incentivo à vacinação e ao acompanhamento contínuo dos adolescentes. Dessa forma, os objetivos propostos foram alcançados, possibilitando ampliar a compreensão acerca do papel da enfermagem nas estratégias de prevenção e controle do HPV.

Ademais, os resultados analisados evidenciam que os adolescentes constituem um grupo particularmente vulnerável à infecção pelo HPV, sobretudo em razão da iniciação sexual precoce, da falta de informações adequadas sobre saúde sexual e reprodutiva e da baixa adesão às medidas preventivas. Nesse contexto, a vacinação contra o HPV destaca-se como uma das principais estratégias de prevenção, sendo considerada uma importante ferramenta de saúde pública para reduzir a incidência da infecção e de suas complicações, como o câncer do colo do útero e outras neoplasias associadas ao vírus.

Nesse cenário, a atuação do enfermeiro assume papel fundamental, uma vez que esse profissional está diretamente inserido na atenção básica e possui contato frequente com adolescentes, famílias e comunidades. As evidências encontradas demonstram que o enfermeiro desempenha funções essenciais que vão além da execução de procedimentos técnicos, abrangendo também a realização de atividades educativas, o esclarecimento de dúvidas, o combate à desinformação e o fortalecimento das estratégias de prevenção por meio de campanhas de vacinação, ações em escolas e acompanhamento sistemático dos adolescentes em situação de risco.

Entretanto, apesar dos avanços identificados na literatura, ainda existem desafios importantes relacionados à baixa cobertura vacinal, à circulação de informações equivocadas sobre a vacina e às barreiras socioculturais que dificultam a adesão às estratégias de prevenção. Esses fatores evidenciam a necessidade de intensificar as campanhas educativas, fortalecer as políticas públicas de saúde e investir na capacitação contínua dos profissionais de enfermagem, a fim de aprimorar as práticas assistenciais voltadas à prevenção do HPV.

Diante disso, este estudo contribui para ampliar o conhecimento científico sobre a atuação da enfermagem na prevenção e detecção precoce do HPV em adolescentes, reforçando a importância das ações educativas, da vacinação e do acompanhamento contínuo como estratégias fundamentais para reduzir a incidência da infecção. Assim, a enfermagem reafirma seu papel essencial na promoção da saúde, no fortalecimento das práticas preventivas e na melhoria da qualidade de vida da população adolescente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Fabiana de Paula. **Assistência de enfermagem na prevenção do hpv e estratégias para abordagem**. Centro Universitário UNIFACIG. 2021. Disponível em: <https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/repositorioctcc/article/view/3317>. Acesso em: 02 mar. 2026.

COSTA, Daniel Aser Veloso; RIBEIRO, Tayanne Rodrigues. **Vulnerabilidade de jovens e adolescentes à infecção por HPV e as condutas preventivas da enfermagem**. Faculdade Pitágoras. 2019. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/article/view/12776>. Acesso em: 27 fev. 2026.

FERREIRA, Adriana Cruz; *et al.* **Assistência de enfermagem à pessoa vivendo com o Papilomavírus Humano (HPV).** Revista JRG de Estudos Acadêmicos. 2024. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/1221/1036>. Acesso em: 31 jan. 2026.

OLIVEIRA, Amanda Nicoly Hahn de; *et al.* **A importância do profissional enfermeiro na prevenção do HPV na Atenção Básica.** Revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento. 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/19271/17311>. Acesso em: 28 fev. 2026.

PIRES, Maria Luiza Luz. **Impacto da atuação do enfermeiro no manejo do Papilomavírus Humano na atenção básica à saúde.** Universidade Estadual do Piauí. 2025. Disponível em: <https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2757>. Acesso em: 12 mar. 2026.

RODRIGUES, Dayane Lima. SOUZA, Jeovana de Andrade; FRANCO, Ana Paula Pacheco. **O impacto do HPV na saúde das mulheres jovens: o papel da enfermagem.** Revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento. 2026. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/50647>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SANTANA, Pablo Palmerim. *et al.* **Prevalência de infecções sexualmente transmissíveis em adolescentes e os fatores de risco.** Revista Eletrônica Acervo Saúde. 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/14236/8393>. Acesso em: 01 mar. 2026.

SANTOS, Larissa Oliveira Louzado dos; BARROS, Claudia Rayane Sousa. **O Papel da Enfermagem na Prevenção e Controle da Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV): Uma Revisão Integrativa.** Revista JRG de Estudos Acadêmicos. 2025. Disponível em: <https://mail.revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/2564>. Acesso em: 04 mar. 2026.

SANTOS, Samara Pereira. **Papel da enfermagem na prevenção e diagnóstico do hpv: atenção e cuidados na saúde da mulher.** Universidade de Cuiabá. 2021. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/37447/1/Samara+Santos.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2026.

SOARES, Larissa Gomes; COSSE, Luisa Medeiros. **Assistência de enfermagem na prevenção do papilomavírus humano em adolescentes.** Faculdade de Ciências Humanas do Estado do São Paulo. 2022. Disponível em: <https://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/4162/2068>. Acesso em: 12 mar. 2026.

THEINEL, Gabriela; CREMASCO, Nathalia Coelho H.; MOREIRA, Maria Alves Moreira. **Fatores que interferem na adesão à imunização do hpv sob a ótica do profissional de enfermagem.** 2021. Disponível em: <https://www.revistaeletronicafunvic.org/index.php/c14ffd10/article/view/276>. Acesso em: 11 mar. 2026

VASCONCELOS, Fatima Reis de; LIMA, Francielle de Jesus; PINHEIRO, Iago Orléans. **Cobertura vacinal do HPV para adolescentes: os desafios encontrados pela equipe de saúde.** Editora Poisson. 2024. Disponível em: https://www.poisson.com.br/livros/individuais/Enfermagem_Destaque/Enfermagem_Destaque.pdf#page=48. Acesso em: 08 mar. 2026.